

**XIX ASR IKKINCHI YARMI XX ASR BOSHI TURKISTONDA
TARIXIY-ME`MORIY OBIDALAR TARIXI TARIXSHUNOSLIGI**

Butunboyev Zohid Hasan o`g`li.

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti

“Tarixshunoslik va manbashunoslik” kafedrası magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda me`moray yodgorliklarni saqlash borasida o`tkazilgan tadbirlar, shuningdek, harbiy harakatlar natijasida ularga yetkazilgan zararlar, qurilish sohasiga XX asr boshlarida kirib kelgan o`zgarishlar bayon etiladi. Turkistondagi tarixiy-me`moriy yodgorliklar muhofazasi borasidagi rus olimlarining sa`y-harakatlari ham keltirib o`tiladi.

Kalit so`zlar: tarixiy-me`moray yodgorliklar, Sitorayi Mohi hosa, restavratsiya, harbiy harakatlar, V. V. Bartold, qayta tiklash, masjid va madrasalar, Registon, V. E. Masson.

ANNOTATION

In this article, measures taken to preserve architectural monuments in Turkestan at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, as well as the damage caused to them as a result of military operations, changes in the construction industry. Described at the beginning of the 20th century. The efforts of Russian scientists in the protection of historical and architectural monuments in Turkestan are also mentioned.

Key words: historical-architectural monuments, Sitoroyi Mohi hosa, restoration, military actions, V. V. Barthold, restoration, mosque and madrasas, Registan, W. E. Masson.

Ma`lumki Turkiston hududi qadim tarixdan turli sulolalar boshqaruvida bo`lgan. Turli davrlarda yaratilgan inshootlar, tarixiy-me`moray obidalar bunyod etilgan. Ayniqsa Buxoro amirligi bunday obidalgaboyligi bilan ajralib turgan. XIX asr oxirlariga kelib ham amirlik hududida bunday me`moray obidalar anchagina salmoqli edi. Ayniqsa Samarqand, Buxoro, Poykand, Qarshi, Termiz, Shahrzabz, Karmana kabi bekliklarida tarixiy-me`moray obidalar anchani tashkil qilgan. Masalan, Samarqandda Xoja Ahmad maqbarasi (XIV) asrda qurilgan. Islom ma`naviyatiga ulkan hissa qo`shgan shayxga atab qurilgan. Maqbaraning XX asr boshigacha qiyshayib qolgan minorasi saqlanib qolgan.[1]

1895-yilda Arxeologlar to`garagi tashkil etilgan. Ushbu muassasa tashabbusi bilan olib borilgan faoliyat diqqatga sazovordir. Fevral inqilobi voqealaridan keyin muassasa ish jarayoni o`zgarib boradi. Bu haqida akademik V. V. Bartold quyidagicha ma`lumot beradi: Muvaqqat hukumatga ko`ra Turkiston o`lkasida barcha yerlarni mehnatkashlarga berish haqidagi qonunni kengaytirish nazarda tutilmagan; shunga qaramay, Turkistonda arxeologik va tarixiy ahamiyatga ega bo`lgan yer uchastkalarini muhofaza qilish choralarini ko`rish zarur. Siyosiy o`zgarishlar o`sha o`tmish yodgorliklari taqdiriga ta`sir qilmasligi uchun ehtiyot bo`lish kerak, ularni himoya qilish avvalgi tuzum davrida ilmiy muassasalarning qator arizalaridan so`ng zarur deb topilgan edi. Bu yodgorliklar ichida eng qimmatli bo`lsa kerak. Samarqand shimolidagi Afrosiyob manzilgohi. Qazishmalar ko`rsatganidek, aholi punkti 1220-yildagi mo`g`ullar istilosidan so`nggina tashlab ketilgan musulmonlardan oldingi Samarqandga to`g`ri keladi. Samarqand har doim bo`lmasa ham, avvalgi davrlarda ham butun mintaqa hayotining siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi bo`lgan. Musulmon davri va o`rta asrlarda. Bunday shahar o`rnida arxeologik tadqiqotlar juda katta qiziqish uyg`otdi va bu aholi punkti hududining XII asrdan keyin paydo bo`lishi bilan bog`liq edi. sug`orishdan mahrum bo`lgan va iqtisodiy ahamiyatga ega emas edi; Afrosiyobning faqat janubiy qismi ilm-fan uchun qo`ldan ketdi, bu yerlarni ruslar istilosidan oldin ham musulmonlar va yahudiylar qabristonlari egallab turgan edi. Rossiya hukmronligi ostida ilm-fan manfaatlariga ko`proq zarar yetdi; qabriston aholi

punkti ichida shimolga to'siqsiz ko'chib o'tdi; Afrasiyobning shimoliy qismida xususiy tadbirkor tegirmon va bog' qurish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bir necha marta ilm-fanni tejash uchun ilmiy muassasalar aralashuvini talab qildi. nima mumkin edi. 1883-yilda Imperator arxeologik komissiyasining iltimosiga binoan, general-gubernator Chernyaevning buyrug'i bilan olib borilgan qazishmalar to'xtatildi.

1917-yil sentabrda Fanlar akademiyasi tomonidan tuzilgan Tarix va arxeologiya yodgorliklari bo'lgan yer uchastkalarini muhofaza qilish komissiyasining majlisida yodgorliklarni muhofaza qilish holati to'g'risida to'rtta ma'ruza tinglandi. Komissiya buyrug'i bilan ushbu hisobotlar alohida risola sifatida nashr etildi. Ushbu nashr V. V. Bartold tomonidan tuzilgan ushbu risolaning bir qismini nashr etadi. ``O'rta Osiyoda qadimiy yodgorliklarni muhofaza qilish`` masalasi Sovet hokimiyati o'rnatilgandan keyingina yo'lga qo'yildi. [2]

XX asr boshlariga kelib Turkiston o'lkasida arxeologik tadqiqotlar yangi bosqichda olib borildi. Bu borada ayniqsa rus tadqiqotchi olimlari jonbozlik ko'rsatishdi. Akademik Brtold va Vyatkinlarning sa'y-harakatlari tufayli Samarqand hududi va Afrosiyob qo'rg'onlarida keng ko'lamlı arxeologik tadqiqotlar olib borildi. Akademik .V. Bartold o'zining ``Sharq tarixiga oid ishlar`` nomli to'plamining IX tomida XX asr boshlarida olib borilgan tadqiqotlar va arxeologik ishlar bo'yicha hisobot va xulosalar berib ketgan. Jumladan, 1904-yilda Samarqandda amalga oshirilgan tadqiqotlar haqida quyidagicha hisobotga duch kelamiz:

1904 yilning bahorida meni Arxeologik tadqiqotlar qo'mitasi Samarqand va uning atrofıdagi shaharning Temur davrigacha bo'lgan relyefi, uning hozirgi o'lchamlari va rus bosqinchilari tomonidan topilgan ko'chalar tartibini aniqlashtirish maqsadida yuborilgan edi.

Birinchi oyni asosiy aholi punkti — Afrosiyobni topografik o'rganishga, ikkinchi oyni xuddi shu aholi punkti o'rnida olib borilgan sinoviy qazishmalarga, uchinchi oyni qolgan aholi punktlarini o'rganishga va kamida uch oy sarflangan. Qadimgi yodgorliklar uzun devorlar ichida, bir vaqtlar shaharni chekka hududlari bilan o'rab

turgan va qisman bizning davrimizga qadar saqlanib qolgan. Afsuski, komissiya hisob-kitoblari to'liq amalga oshmadi.

X asr arab geograflari ta'riflagan "Samarqand Shahristoni". Bu ichki shahar musulmonlardan oldingi asl shahar aholi punkti bo'lib, uning atrofida allaqachon musulmonlar yashagan odam davrida shahar atrofi vujudga kelgan, u yerda hayot asta-sekin Shahristonga o'tgan. Biroq, ikkinchisi 1220-yildagi mo'g'ul propogandasidan keyingina aholi tomonidan tashlab ketilgan.

Temuriylr davrida Qashqadaryo vohasida ham ajoyib me'moray yodgorliklar yaratilgan. Ulardan biri Amir Temur tomonidan o'g'li Jahongir Mirzoga atab qurdirilgan Dorus-saodat majmuasidir. Ushbu majmua temuriylarning sulolaviy hilxonasi sifatida qurilgan bo'lib, kelajakda bu yerga sulola asoschisi Amir Temurning o'zi ham dafn etilishi lozim edi. 1404-yil Kechda bo'lgan ispan elchisi Klavixo Dorus-saodat hilxonasini ko'zdan kechirib, bu yerda Temurbek o'zi uchun go'rxona bunyod etishiga farmon berganligini qayd etadi. Ushbu go'rxonaning yer osti qismi XX asrning 30-yillaridagi arxeologik qazishma ishlari natijasida aniqlandi. Dorus-saodat 1380-yillarda qurilishi boshlangan bo'lib, yigirma yildan ziyod qurilish ishlari davom etgan. Jahongir Mirzo maqbarasi Hazrati Imom nomi bilan mashhur bo'lgan. Sababi maqbara Muhammad Abdal ibn Xamir ibn Nasr al Keshiy simi bilan atalgan. Ayni vaqtda maqbaraning qurilgan vaqti haqidagi ma'lumotlar chalkashib, shahrisabzliklar orasida bu borada turli qarashlar paydo bo'ladi. Buxoro amiri amir Muzaffar Shahrisabzni o'z davlatiga qo'shib olishdan oldin bu borada o'z obro'sini ko'tarishga harakat qiladi. Shu maqsadda u 1868-1869-yillarda Hazrati Imom mozori uchun naqshlar o'yib ishlatadi, chiroyli ikki qutbli eshik sovg'a qiladi. Eshikda Imom Muhammad Keshiy nomi o'yib yozilganligi bu davrda Hazrati Imom kulti aholi o'rtasida mustahkam o'rtnashganligidan dalolat beradi. Shahrisabz Buxoro amirligiga qo'shib olingach, Buxoro hukmdorlari tomonidan Hazrati Imom maqbarasini ziyorat qilish hamda unga g'amxo'rlik qilish an'anaga aylanadi. Jumladan, Amir Abdulahadxon zamonidan 1903-yilgacha Hazrati Imom mozori hovlisiga yangi kirish qismlari qurilgan bo'lsa. Amir Said Olimxon tomonidan Hazrati Imom mozoridagi hujralar va qishki masjid

binosi 1914-1915-yillarda qayta qurildi. 1933, 1940, 1950-yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida maqbara aslida Amirzoda Jahongirga tegishli ekanligi ilmiy jihatdan asos topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Шухрат ҚУЛМАТОВ, Амриддин БЕРДИМУРОДОВ САМАРКАНД ЁДГОРЛИКЛАРИ. Самарканд “Имом Бухорий халқаро маркази” 2017. 48-бет
2. М. Massov. Arxitektura yodgorliklari.243-бет